

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

NELIA O. DU, PhD

Associate Professor

Faculty Member, Kagawaran ng Wika at Panitikang Filipino

University of Southern Mindanao, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17317209](https://doi.org/10.5281/zenodo.17317209)

Karagatan

Tanaw ko na ang karagatan,
Tila nakangiti sa aking pagdatal,
Nagpapahiwatig ng kanyang masayang pagsalubong,
Para bang sinasabing maligayang pagdating.

Ramdam ko na ang haplos ng hangin,
Para bang kayhigpit ng yakap sa akin,
Amoy na amoy ko ang kakaiba nitong halimuyak,
Halimuyak na nagdudulot ng pakiramdam na payak.

Ang tubig na kulay asul,
Kulay na nagpapalamlam sa aking kalungkutan,
Ang kulay puting buhangin,
Nagpapakita ng kadalisan ng aking puso.

Ang mga hampas ng alon sa aking katawan,
Unti-unting inaanod ang aking agam-agam,
Kung minsa'y dambuhalang alon ang nagtutulak sa akin,
Ngunit ito'y nagturo sa akin kung paano maging matapang.

Kumakaway ang karagatan,
Parang ako'y kanyang inaanayahan,
Nag-aanyayang ilublob ang aking katawan,
Magpatianod at hayaang lunurin ang mga pinagdadaanan.

Ang buhay ay parang dagat,
Kung minsa'y tahimik at kung minsan nama'y nagngangalit,
Ngunit kailangan lang sabayan ang alon,
Sayawan ang problema at hanapan ng solusyon.